

**ЗАМОНАВИЙ ФИЗИКАНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ
ACTUAL PROBLEMS OF MODERN PHYSICS**

Зокиров Санжар Икромжон ўғли

ТАТУ Фарғона филиали

Зокиров Санжар Икромжон угли

Ферганский филиал ТУИТ

Zokirov Sanjar Ikromjon ugli

Fergana branch of TUIT

э-почта: phd-2019@mail.ru

Аннотация. Ушбу тезисда замонавий физика оламида мавжуд энг долзарб муаммолар, муаммолар ечимининг амалий аҳамияти ва физик-муҳандислар олдида турган асосий вазифалар қисқача келтирилган.

Аннотация. В этом тезисе перечислены наиболее острые проблемы в мире современной физики, практическая значимость решения этих проблем и основные задачи, стоящие перед физиками и инженерами.

Annotation. This thesis lists the most acute problems in the world of modern physics, the practical importance of solving these problems and the main tasks facing physicists and engineers.

Калит сўзлар. “Гинзбург рўйхати”, ядро синтези, фуллерен, ўта ўтказувчанлик, лазер.

Ключевые слова. “Список Гинзбурга”, ядерный синтез, фуллерен, сверхпроводимость, лазер.

Keywords. “Ginzburg List”, nuclear fusion, fullerene, superconductivity, laser.

Буюк Британиялик физик-механик олим Барон Кельвин (У.Томсон) ўз вақтида “There is nothing new to be discovered in physics now. All that remains is more and more precise measurement”, яъни “Хозир физикада кашф қилинадиган ҳеч қандай янгилик йўқ. Қолганларнинг барчаси – янада аниқроқ ҳисоб-китоблардир”[1] дея таъкидлаган эди. Айнан XX аср фаннинг барча тармоқларида, хусусан физика соҳасида буюк кашфиётларга бой бўлди. Мисол тариқасида нурланиш ва энергия ютилишининг квант хусусияти, фотоннинг кашф қилиниши (М. Планк, А. Эйнштейн), нисбийлик назарияси яратилиши (А.Эйнштейн), сунъий ядро реакциясининг ҳосил қилиниши, атом ядроси ва протоннинг кашф этилиши (Э. Резерфорд) каби кўплаб назарий, фундаментал ва амалий кашфиётларни келтириш мумкин[2].

Юқорида санаб ўтилган мисоллардан кўриниб турибдики, физика-математика фанлари доктори, Академик В.Л.Гинзбург таъкидлаганидек[3], замонамизда илм-фаннинг ривожланиш тезлиги хайратланарли. Лекин ҳар бир янги кашфиёт мавжуд саволларга жавоб бериш билан қаторда янгидан-янги саволларнинг туғилишига сабаб бўлмоқда[4].

1999 йилда Россиялик олим В.Л.Гинзбург томонидан ўз ечимини кутаётган, унинг фикрича энг долзарб 30 та физик масала санаб ўтилган эди[3]. Бу рўйхатда бошқарилувчи ядрер синтези масаласидан тортиб то аномал Холл эффекти, кварк ва глюонлар, юқори ва хона хароратидаги ўта ўтказувчанлик хусусиятлари билан боғлиқ масалалар келтирилган, мавжуд муаммоси ва вазифалар қисқача тахлил қилинган эди. Қуйига уларнинг айримлари келтирилган ва қисқача изох берилган.

1. Бошқарилувчи ядро синтези. Бошқарилидаган термоядровий синтез масаласи биринчи марта 20 аснинг ўрталарида собиқ совет иттифоқи олими О.Лаврентьев томонидан қўйилган эди. Бу масалада муаммо шундан иборатки, Ер шароитида бошқарилмайдиган ядро синтези кучли портлашга олиб келади. Бунинг оқибатини 1986 йил 26 апрелда Чернобыль АЭС да содир бўлган авария[5] (гарчи бу ерда энергия олишда ядрели синтездан фойдаланилмаган бўлса-да, тасаввур ҳосил қилиш учун яхши мисол бўла олади) мисолида яқол тасаввур қилиш мумкин. Шу сабабли, бу соҳада физик ва муҳандисларнинг асосий вазифаси ишлаб чиқариш миқёсида энергия олиш учун ядрели синтез жараёнини бошқариш имконини берувчи услуб ва технологияларни ишлаб чиқиш ҳисобланади.

2. Металл водород[6]. Ўта юқори босим остида фазавий ўтиш даврида бўлган водороднинг фазавий ҳолатлари йиғиндисидан иборат бу ҳолат “металл водород” деб аталади. Бу ҳолатда электрон қобиғидан махрум бўлган водород атомлари ўзига хос кристалл панжарани ҳосил қилади. Электронлар эса эркин ҳолатга ўтади. Илмий тахминларга кўра бундай водород юқори хароратли ўта ўтказувчанлик хусусиятига эга бўлади. Гарчи 1930 йилда британиялик олим Ж.Бернал томонидан юқори босим остида металл водороднинг мўтадил нуманасини олиш мумкинлигини тахмин қилган ҳамда бу ғоянинг 1935 йилда Ю.Вигнер Х.Б.Хантингтон томонидан назарий исбот қилинган бўлса-да, 2017 йилда профессор А.Сильвера ва унинг ҳамкасби Р.Диаслар томонидан 5 млн. атмосфера босими остида ўтказилган тажриба натижалари бунинг аксини кўрсатди. Агар шундай водород олинса ва ишлаб чиқаришда қўлланса, “Гинзбург рўйхати” да кўрсатилган яна бир муаммо - юқори ва хона хароратидаги ўта ўтказувчанлик хусусиятлари билан боғлиқ масала ҳам қайсидир маънода хал қилинган бўларди.

3. Фуллерен ва углерод нанотрубалари. Фуллерен – графитни термик буғлантириш йўли билан олинган молекуляр бирикма бўлиб, ундан ясалган аккумулятор батареялари никел аккумуляторларига нисбатан 5 баробар самаралироқ бўлиши мумкин[7]. Бундан ташқари, бу аккумуляторлар, нистабан экологик тоза махсулот ҳисобланади. Сферик фуллеренлар ўта ўтказувчан материал ва юқори зичликдаги маълумотларни сақлаш воситаси бўлган асос сифатида фотодетекторларни яшашда кенг қўлланиши мумкин. Лекин таннархининг қимматлиги ҳамда уни тайёрлашда қўлланадиган технологик жараённинг мураккаблиги бу соҳадаги асосий масала бўлиб турибди.

4. Юқори ва хона ҳароратидаги ўта ўтказувчанлик. Ўта ўтказувчанлик бу маълум бир ҳароратда модда ўтказувчанлигининг кескин ортиб кетишидир. Ушбу ҳодисанинг кашф этилишига 1911 йилнинг 8 апрелида Камерлинг-Оннес ва унинг ёрдамчилари томонидан ўтказилган тажриба асос бўлди[8]. Тажриба давомида ҳарорати 3 Кельвин (тақрибан -270°C) гача совутилган симобнинг ички электр қаршилиги деярли нолга тенглашгани аниқланган. Ҳодиса хос хусусиятлар бири 1933 йилда В.Мейснер ва Р.Оксенфельд томонидан аниқланган Майснер эффектидир. Ўта ўтказувчилар ёрдамида бошқариладиган термоядровий синтез қурилмаларида плазмани ушлаб туриш учун улкан магнит майдонлар ҳосил қилинади. Жозенсон эффекти[9] эса ультра тез компьютерларни яратиш имконини беради[10]. Ҳозирча энг яхши натижалар LaH_{10} да 188 ГПа дан камроқ босим остида, -23°C (250K) ҳароратда олинган[8]. Лекин ҳарорат 245K дан ошганда LaH_{10} даги ўта ўтказувчанлик хусусияти йўқолган. Ҳозирча ўта ўтказувчанлик кузатиладиган энг паст ҳарорат хали хона ҳароратидан анча кам бўлганлиги сабабли, унинг имкониятларидан кенг фойдаланиш масаласи муаммолигича қолмоқда.

5. XX асрда тез ривожланган соҳалардан бири – лазер соҳасидир. Ҳозирги кунда асосий эътибор юқори қувватли, хусусан, рентген нурлари ва гамма диапазонда ишловчи разер ва газерларни яратишга қаратилган. Разерларни яратишда бир неча муаммолар мавжуд бўлиб, улардан бири тўлқин узунлигининг пасайиши билан лазерни кучайтириш самарадорлигининг сезиларли камайишидир. Ундан ташқари рентген диапазонини яхши акслантирувчилар мавжуд эмас. Бу эса разерлар учун резонаторларни яратишда қийинчиликлар туғдиради. Газерлар (гамма-лазерлар) эса ҳозирча амалий жихатдан яратилмаган[11]. Уларнинг яратилиши литография, ядро физикаси (ядровий реакция жараёнига таъсир қилиш имконияти) соҳалари бир қатор имкониятлар яратиши мумкин.

Ҳулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, “Гинзбург рўйхати” да тилга олинган саволларга жавоб тариқасида, эълон қилинганидан кейин атиги 10 йил ичида қалинлиги бир атомга тенг, углеводнинг икки ўлчамли аллотроп

модификациясидан иборат графен[12] ҳамда кварк-глюонли плазмаларнинг[13] мавжудлиги амалий жихатдан исботланди. 2012 йилда эса барча заррачалар массасининг асоси бўлган Хиггс бозони[14] биринчи марта аниқланди. “Гинзбург рўйхати” хозирча ягона рўйхат бўлиб турган бўлса-да (хар холда мен бошқа бундай рўйхат тополмадим), у ҳам замонавий физика олдига қўйилган масалалар эталони бўла олмайди. Мавжуд муаммолар қанчалик кўп тадқиқ қилинса, қанчалик кўп кашфийтлар амалга оширилса, шунчалик кўп янги саволлар туғилаверади. Лекин бу таслим бўлиш учун баҳона эмас, аксинча, атроф-муҳитни янада чуқурроқ ўрганиш, билимларни ривожланиш йўлида қўллашга интилишга сабаб бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. "Preface," 2019 12th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovakia, 2019, pp. 1-1, doi: 10.23919/MEASUREMENT47340.2019.8780046.
2. Хронология открытий человечество. wikipedia.org. https://ru.wikipedia.org/wiki/хронология_открытий_человечество
3. Гинзбург В. Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются сейчас особенно важными и интересными (тридцать лет спустя, причем уже на пороге XXI века) //Успехи физических наук. – 1999. – Т. 169. – №. 4. – С. 419-441.
4. Морозов Е. 11 Величайших нерешенных проблем современной физики. https://www.iguides.ru/main/other/11_samykh_bolshikh_zagadok_v_sovremennoy_fizike/
5. Авария на Чернобыльской АЭС. wikipedia.org. https://ru.wikipedia.org/wiki/авария_на_чернобыльской_АЭС
6. Металлический водород. wikipedia.org. https://ru.wikipedia.org/wiki/металлический_водород
7. Кель А.В. Фуллерены и углеродные нанотрубки // Инновационная наука. 2016. №11-3. <https://cyberleninka.ru/article/n/fullereny-i-uglerodnye-nanotrubki>
8. Сверхпроводимость. wikipedia.org. <https://ru.wikipedia.org/wiki/сверхпроводимость>
9. Эффект Джозефсона. wikipedia.org. https://ru.wikipedia.org/wiki/эффект_джозефсона
10. Ткаченко К.Ю., Горелкин Н.С., Эльберг М.С. Высокотемпературная сверхпроводимость // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2015. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vysokotemperaturnaya-sverhprovodimost> (дата обращения: 22.05.2020).
11. Гамма-лазер. wikipedia.org. <https://ru.wikipedia.org/wiki/гамма-лазер>

12. Novoselov K. S., Jiang D., Schedin F., Booth T. J., Khotkevich V. V., Morozov S. V., Geim A. K. Двумерные атомные кристаллы (англ.) = Two-dimensional atomic crystals // Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.. — 2005. — Vol. 102. — P. 10451—10453. — doi:10.1073/pnas.0502848102

13. Изучение ядерных столкновений. Elementy.ru.
<https://elementy.ru/LHC/LHC/tasks/nuclei>

14. CERN experiments observe particle consistent with long-sought Higgs boson.
<https://home.cern/news/press-release/cern/cern-experiments-observe-particle-consistent-long-sought-higgs-boson>